

ШАРШЕМБИЕВА РАУШАН ДЖЫЛКЫЧИЕВНА

Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына Институт журналистики и коммуникации, заместитель директора по воспитательной работе, старший преподаватель программы «Журналистика» Кыргызстан

raushan.sharshembieva@knu.kg

**ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В СМИ:
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ**

Аннотация: В современном мире сложно представить такую область деятельности человека, в которую бы не проникли различные умные устройства. Средства массовой информации не исключение, так как большинство работ журналистов стали выполнять алгоритмы, считывающие данные. Но, наряду с положительным эффектом, присутствуют и отрицательные. В этой статье мы пытаемся раскрыть эти сложные аспекты в журналистике. Многие исследователи до сих пор проводят анализ работ искусственного интеллекта, чтобы в дальнейшем исключить ошибки при их работе.

Ключевые слова: СМИ, искусственный интеллект, робот журналист, информационный материал, контент, алгоритм, данные.

Annatatsiya: Zamonaviy dunyoda turli xil aqlli qurilmalar kirib bo'lmaydigan inson faoliyati sohasini tasavvur qilish qiyin. Ommaviy axborot vositalari bundan mustasno emas, chunki jurnalistlar ishining aksariyati ma'lumotlarni o'qiydigan algoritmlar tomonidan bajarila boshlandi. Ammo, ijobiy ta'sir bilan bir qatorda, salbiy ham bor. Ushbu maqolada biz jurnalistikadagi ana shu murakkab jihatlarni ochishga harakat qilamiz. Ko'pgina tadqiqotchilar kelajakda o'z ishlaridagi xatolarni bartaraf etish uchun hali ham sun'iy intellekt ishini tahlil qilishmoqda.

Kalit so'zlar: ommaviy axborot vositalari, sun'iy intellekt, robot-jurnalist, axborot materiali, kontent, algoritmlar, ma'lumotlar

topic of the article: Artificial intelligence used in the media: positive and negative aspects.

Abstract: In the modern world, it is difficult to imagine an area of human activity that would not be penetrated by various smart devices. The media is no exception, as most of the work of journalists began to be performed by algorithms that read data. But, along with the positive effect, there are also negative ones. In this article we try to unravel these complex aspects in journalism. Many researchers are still analyzing the work of artificial intelligence in order to eliminate errors in their work in the future.

Key words: media, artificial intelligence, robot journalist, information material, content, algorithm, data.

Интеллектуальные машины упрощают работу и берут на себя часть наших обязанностей. Можно констатировать тот факт, что искусственный интеллект (ИИ) проник в такие жизненно-важные сферы, как медицина, образование, информационные технологии, средства массовой коммуникации, бизнес, наука, развлечения, борьба с преступностью. Таким образом, уже в ближайшем будущем применение искусственного интеллекта качественно преобразит практически все сферы нашей жизни.

Столь широкое использование ИИ обусловлено двумя важнейшими факторами. С одной стороны. Он способен автоматизировать даже те процессы, которые ранее требовали участия человека: например управление роботизированными механизмами на производстве, то есть в данном случае ИИ берет на себя обязанности человека. С другой стороны, он может быстро обрабатывать и анализировать поистине гигантские объемы информации и просчитывать варианты используя множество переменных. И по данному направлению ИИ дает качественно лучшие результаты по сравнению с человеком. Добавим к этому, что машина не подвержена человеческому фактору, а ее работоспособность не зависит от эмоций и личных проблем. Как итог—области применения искусственного интеллекта очень широки и фактически ограничиваются только нашей фантазией и скоростью внедрения технологических инноваций. [1.] Доступный всем пользователям популярного браузера YandexGPT 2 на запрос «Искусственный интеллект и современная журналистика» сгенерировал следующий текст: «Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью современной журналистики, облегчая процесс сбора и анализа информации, а также предоставляя журналистам новые возможности для создания контента. Сбор информации: ИИ значительно упрощает процесс сбора данных, позволяя журналистам быстрее находить нужную информацию и глубже анализировать ее. Технологии, такие как обработка естественного языка (NLP) и машинное обучение, помогают обрабатывать большие объемы данных и извлекать из них полезные сведения. Анализ информации: ИИ помогает автоматизировать процесс анализа данных, что особенно важно в условиях постоянного увеличения объема информации. Журналисты могут использовать алгоритмы машинного обучения для выявления тенденций, закономерностей и скрытых взаимосвязей в данных. Создание контента: Современные платформы и инструменты на основе ИИ позволяют журналистам создавать более качественный и интересный контент, предоставляя им возможность быстро генерировать идеи и структурировать информацию. ИИ может помочь в создании персонализированного контента, адаптированного под потребности и интересы конкретной аудитории. Улучшение эффективности работы: Журналисты могут использовать ИИ для оптимизации рабочего процесса, например, для автоматизации рутинных задач, таких как написание текстов, создание графиков и таблиц, классификация и маркировка данных". [2.]

Таким образом, можно утверждать, что на современном этапе развития отрасли «умной журналистики», роботы во многом превосходят людей, выполняя работу, требующую быстрого анализа большого массива информации. Они уже почти научились имитировать человеческую письменную речь, определять достоверные ресурсы, понимать, что интересно читателю, а что нет, работать оперативно и выдавать совершенно невообразимые результаты. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, искусственный интеллект все еще не обладает интеллектом. Это и объясняет локальность сфер применения роботов-журналистов, хорошо подходящих для создания предварительной видео-нарезки, распознавания моделей речевых сигналов, идентификации лиц в толпе, примитивного анализа и компоновки информации. Можно, конечно, доверить роботу прогноз погоды или публикацию о результате футбольного матча, но, к примеру, написать полноценную аналитическую статью машина пока не может [3.]

Можно только представить, как с такими возможностями ИИ будет способен делать лаконичные зарисовки или даже выделять объекты с фотографий при плохом освещении. Он сможет распознавать написанное человеком нетвердой рукой, к примеру, в стрессовых ситуациях. Это совершенно новые горизонты возможностей визуализации. Говоря о рисках, можно еще допустить и другой вариант, подразумевающий полное исчезновение локальной журналистики. Доступ через интернет к крупным новостным ресурсам, который сейчас существует практически повсеместно, позволяющий отслеживать происходящее где угодно в реальном времени, может привести к ослаблению местных СМИ.

Однако в современном мире несомненным преимуществом использования ИИ в журналистике является то, что научно-техническая революция в сфере информационных технологий и средств коммуникации способствует расширению связей между государствами, развитию процессов глобализации, интернационализации и межкультурного диалога.[4.] Несмотря на существующие технологические ограничения, практический аспект роботизированной журналистики развивается довольно быстро — крупные международные издания Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Китая и других стран активно создают и используют в полевых условиях первые прототипы алгоритмов, способных заменить штатных журналистов в сфере подготовки новостей об экономике, спорте, чрезвычайных происшествиях. Потенциал для развития журналистики видится в подобных разработках глобальный, но для профессии процесс роботизации может оказаться очень неоднозначным — эксперты в области медиа уже строят массу различных теорий развития журналистики и даже вплоть до апокалиптических, связанных с вытеснением человека из новостной оперативной журналистики. На деле же сегодня роботы служат исключительно помощниками в ежедневной оперативной работе с информацией и не угрожают увольнением журналистам в редакциях из-за ограниченности своих функций, сложности процесса обучения робота, а также в силу существования неразрешимых этических и профессиональных вопросов. Можно выделить несколько основных вызовов —

совокупность этических, профессиональных и социальных проблем, возникающих в процессе развития роботизированной журналистики.

Группа нидерландских исследователей во главе с А. Kasem в своей работе по изучению сценариев развития журналистики выделяет направления трансформации системы массовых коммуникаций и связывает основные тренды с появлением новой техники и девайсов массового пользования, доминированием социальных сетей в роли ключевого источника информации, а также с развитием автоматизации и роботизации [5.] В частности,

особую роль в будущем журналистики авторы отводят алгоритмам ранжирования контента, которые должны стать основным инструментом формирования новостной повестки дня. Благодаря использованию этих систем, набором новостей, попадающих на первый экран сайта (данные, расположенные в самом верху сайта и не требующие совершения скролла мышкой) любого интернет-сервиса (от медиа до социальных сетей), можно будет вводить аудиторию в заблуждение. Как пример авторы приводят сложный набор алгоритмов, использующихся в сервисах Facebook и Google, которые по ряду критериев и правил, держащихся в строгой секретности, определяют качество и потенциал контента для аудитории. Самые верхние позиции в ленте формируются не редакторским коллективом, как это зачастую происходит на новостных порталах сегодня, а с помощью автоматизированных систем на основе предпочтений и интересов конкретного пользователя. Если наличие редактора, формирующего новостную повестку, сейчас воспринимается как проявление позиции того или иного издания по ряду вопросов, то в случае с работой автоматизированных алгоритмов ранжирования, представляемых как максимально объективные и независимые системы, речь идет о глобальном влиянии на общественное мнение. Аудитория воспринимает факт автоматического ранжирования и последовательность потребляемого контента как проявление сверх объективности алгоритма, в то время как может иметь место некорректная первоначальная настройка или обход «интеллектуальной» системы третьими лицами уже в процессе анализа информации роботом. На наш взгляд, подобные роботизированные алгоритмы являются потенциально слабым и опасным местом для журналистики как социального института сегодня. Лоббирование определенных тем, тезисов и подсвечивание «нужных» мнений может привести к искажению реальной информации и манипулированию фактами для достижения третьими лицами определенной коммерческой или политической выгоды. На первый план выходит не качество журналистского контента, его оперативность, достоверность и глубина, а умение обмануть робота, сортирующего информацию в новостной ленте социальных сетей, новостных агрегаторах или личных телефонных ассистентов (Google Assistant, Siri, Cortana и прочие). Подобная «интеллектуальная» система нивелирует значимость фактов и журналистскую работу в целом, ведь дает возможность выводить на поверхность глобальных информационных потоков любую информацию. Главное — выполнить все требования сортирующего контент алгоритма. [6.] Программный код и изначальный объем размеченной

информации, на которой обучалась нейронная сеть, лежащая в основе любого алгоритма по написанию новостей, другие особенности работы — все это должно быть максимально понятным и прозрачным для аудитории, если в будущем робот-журналист займет главное место в новостной редакции. Законодательство стран контролирует деятельность журналиста по-разному, однако в вопросах ответственности за предоставление недостоверных данных позиции многих государств очень схожи — за ошибки в информации отвечает журналист и редакция СМИ, но кто будет нести ответственность за опубликованные роботом новости? Редактор? Программист? Ни профессиональное, ни научное сообщество пока не может дать однозначного ответа, каким образом должна контролироваться прозрачность механизмов работы роботов-журналистов, систем ранжирования и рекомендации. Задумываясь о перспективах развития медиаотрасли в контексте роботизации, можно сделать вывод, что особое внимание должно уделяться процессам так называемого обучения алгоритмов, в ходе которого робот-журналист получает установочные данные, а также процессам верификации данных и фактчекинга. Вопрос прозрачности работы роботов-журналистов находится на стыке коммерческих интересов компаний и изданий, занимающихся их разработкой и совершенствованием алгоритмов, а также профессиональными и этическими нормами, требующими от журналистики объективности и достоверности в работе с информацией. На наш взгляд, процесс регулирования искусственного интеллекта — самый острый и сложный, и касается не только роботизированной журналистики, а всей отрасли машинного обучения в целом. Решение этих вопросов позволит сохранить значимость и ценность журналистской профессии даже в ситуации отсутствия людей, задействованных в процессе обработки информации и создания новостей.

В заключении, стоит отметить, что студенты Института журналистики и коммуникации при Кыргызском Национальном университете им. Ж. Баласагына, созданной ими социальной страницы «Медиалинкер» [7.] продемонстрировали в своих работах тот факт, что можно применять искусственный интеллект в информационных материалах, но в особых рамках, в сюжетах публикуемых на странице они использовали свой собственный ум и анализ, критическое мышление-то есть возможен тандем и грань между работами искусственного интеллекта и человеческого потенциала в средствах массовой информации.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Чертовских О.О. Искусственный интеллект на службе современной журналистики: история, факты и перспективы развития / О.О. Чертовских, М.Г. Чертовских // Вопросы теории и практики журналистики. — 2019)
2. <https://presscentr.rbc.ru/tpost/aor77me7c1-iskusstvennii-intellekt-v-sovremennoizh>
3. Macroni F. The Future of Augmented Journalism: A guide for newsrooms in the age of smart machines [Electronic Resource] / F. Macroni, A. Siegman // AP

Insights. — Mode of Access: https://insights.ap.org/uploads/images/the-future-of-augmented-journalism_apreport.pdf

4. Чертовских О.О. Исследование теоретических и методологических основ построения межкультурной коммуникации / О.О. Чертовских // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. — 2013. — Т. 2, № 6 (7). — С. 35–41.
5. Kasem, A. What’s New (s). Scenarios on the Future of Journalism / A. Kasem, M. Waes, K. Wannet // Amsterdam. Retrieved September. — 2015. — Т. 18. — P. 13–18
6. Вестник Челябинского государственного университета. 2017. № 8 (404). Филологические науки. Вып. 107. С. 28–33.
7. <https://www.instagram.com/p/C3j-NVKqpEX/?igsh=MWw3aW1qY3M4bzY5bA>

